

МЕТОДИКА УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСА “ПРОГРАММИРОВАНИЕ” НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИН

Юсупов Ф., Тахирова Г.С.

Ургенчский государственный университет им. Абу Райхана Беруний

Аннотация: В статье особое внимание обращается на межпредметные связи, которые не только позволяют установить своеобразные “мостки” между учебными дисциплинами, но и на основе общности содержания смежных дисциплин построить целостную систему обучения. Содержание, каждой дисциплины учебного плана специальности, представляется в виде логически связанных разделов (темы). Эксперты, преподаватели ведущие дисциплины устанавливают межпредметные связи разделов дисциплины с другими дисциплинами. Далее вычисляется коэффициент логической связи дисциплин и строится граф, которая состоит из коэффициентов логической связи дисциплин. Некоторые коэффициенты матрицы логических связей, естественно, имеют незначительную связь между этими дисциплинами. Поэтому из указанной матрицы связанности должны быть исключены элементы дисциплины, соответствующие порогу достоверности, допустим при $\alpha = 0.10$. Поэтому исключенные дисциплины должны изучаться в первую очередь, так как они не требуют предварительных знаний других дисциплин. Продолжая этот процесс, устанавливая новую пороги достоверности, определим следующий порядок изучения дисциплин.

Ключевые слова: образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, логическое структурирование, граф схема, матрица связанности, межпредметные связи, коэффициент логической связи дисциплин, эффективность обучения.

Введение.

Как отмечено в законе об образовании одной из наиболее значимых задач, стоящих перед высшей школой является формирование у студентов профессиональных навыков по специальности в условиях рыночной экономики. Большие возможности в решение подготовки будущих программистов в области информационной технологии имеют предметы, в частности, естественно математического цикла, прежде всего программирование и связанные с ним предметы (база данных, структура и алгоритмы данных, разработка WEB приложений, проектирование алгоритмов и т.д.).

В настоящее время становится все более очевидным, что одним из важных условий повышения эффективности образовательного-воспитательного процесса является обеспечение преемственности в обучении, установление взаимопроникающих связей между предметами и циклами учебных предметов. Межпредметные связи объединяют все науки в одно целое, способствуют повышению эффективности образовательного процесса создают предпосылки для формирования прочных профессиональных навыков. Ни для кого не секрет, что наши выпускники затрудняются переносить полученных знаний в области программирования на другие предметные области (экономика, лингвистика, строительства, логистика и др.).

Межпредметных связей в обучение является жизненно важным компонентом для достижения поставленных целей и требует согласованных усилий всех специалистов чтобы построить грамотную систему работы в вузах, что откроет большие возможности для студентов. Важность такого обучения также усиливается междисциплинарным характером того, как устроен современный мир: в жизни, в бизнесе и в общественных делах требуется умение эффективно решить различные комплексные вопросы. Узкая специализация была востребована на протяжении десятилетий, однако в современном мире ключом к глобальному решению трудностей является именно разносторонность. Точное определение для того явления пока еще не выведено, однако эксперты предпочитают придерживаться следующего утверждения: межпредметных связей (МПС) в обучение – это

запланированный процесс, который объединяет дисциплины в рамках одной согласованной программы или проект. Различные дисциплины преподаются и изучаются как единое целое. Эти дисциплины могут относиться к соседним учебным областям или к противоположным. МПС позволяет учащимся получить новые знания и навыки, развит понимание сложных концепций, опираясь на уже усвоенную информацию. Учащиеся смогут передавать и применять междисциплинарные знания для решения новых трудностей [1,2,3,4].

Моделирование межпредметных связей занимает важное место в процессе обучения. Выявление межпредметных связей состоит в следующем [2]:

- Анализируется содержание обучения по данному предмету, т.е. изучается программа, дидактический материал, учебники;
- Вычленяются конкретные понятия и перечень умений, которые предполагается формировать в процессе обучения (структуризация содержания курса) [5-10];
- Выясняется, с какими конкретными понятиями указанных предметов связаны данные понятия (разрабатывается граф взаимосвязи содержания предметов по основным элементам, понятиям) [9-10];
- Определяются типы и виды связей, и умения, которые следует развивать в ходе проведения интегрированных занятий (практические, семинарские, лабораторные) [4-5, 9-10];
- Обозначаются знания и умения, какие именно нужно сформировать на базе установленной системы межпредметных связей.

Анализ проблемы.

Высшей целью педагогического процесса в техническом вузе является формирование самостоятельно мыслящего, творческого профессионала. Задачу подготовки специалиста программиста, отвечающего современным требованиям, невозможно решить без овладения им основами математики, численных методов, моделирование производственных и технологических процессов, информационные системы управления различными объектами и других, с последующим направлять

полученные знания для решения насущных задач информационной технологии по областям. Получение знаний не самоцель педагогического процесса, а средство развития специалиста, его личностных и профессиональных способностей.

Одна из прогрессивных методических и педагогических концепций — реализация межпредметных связей (МПС) между различными учебными дисциплинами. МПС — важное средство улучшения учебно-воспитательной работы, повышения эффективности учебного процесса.

Важную роль в формировании профессиональных навыков выпускника вуза и его мировоззрения играют межпредметные связи различных учебных предметов, актуальность которых в обучении «обусловлена современным уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция общественных, естественнонаучных и технических знаний». Отражением интеграции научного знания служит процесс математизации и информатизации наук. Современные исследования широко практикуют применение точных математических методов и методов информационной технологии в самых разнообразных областях науки. Выпускник вуза информационной технологии со специализацией программная инженерия должен уметь анализировать явления, возникающие в материальной сфере общественной жизни, решать производственные и организационно-управленческие задачи, понимать роль и место информатики, математического и информационного моделирования в предметных областях народного хозяйства. Эти умения могут быть сформированы ускоренным методом обучения посредством межпредметных связей программирование и дисциплин информационной технологии с уклоном на программирование [11].

Один из путей реализации указанных межпредметных связей — отбор содержания обучения программирования с точки зрения профессиональной значимости [6-9]. И здесь важным является формирование у студентов математико-вычислительной-программируемой интерпретации основных закономерностей и взаимосвязей, рассматриваемых в дисциплинах информационной технологии.

Вместе с тем, постоянно возрастающие объемы информации, требования к ускорению их обработки и, следовательно, бурное развитие средств вычислительной техники и их прикладного программного обеспечения привело к повсеместному внедрению их во все сферы жизни общества. ЭВМ и программирование широко применяются во всех отраслях народного хозяйства, и потому процесс обучения в вузе информационных технологий должен обеспечить приобретение соответствующих навыков работы на персональном компьютере.

В настоящее время коренным образом изменилась роль преподавателя, он стал разработчиком содержания обучения. Одновременно возросли требования к самому учебному процессу. Новая образовательная парадигма, ориентированная на развитие личности, на ее активность в учебном процессе, требует изменений в технологии обучения: предпочтение отдается деятельностным и личностным ориентированным технологиям. Преподаватель должен владеть этими технологиями, осознанно строить учебный процесс, опираясь на активную деятельность студентов, их самостоятельность и самоконтроль, особенно в условиях кредитного обучения. Речь пойдет о дисциплине «Программирование», которая служит основой для изучения профилирующих дисциплин специальности направления обучения «Программной инженерии».

В настоящее время *математическое (шире — информационное) моделирование является неизбежной составляющей научно-технического прогресса.* Сама постановка вопроса о математическом моделировании какого-либо объекта порождает четкий план действий. Его можно условно разбить на три этапа: *модель — алгоритм — программа* (см. рис.1) [12].

На первом этапе выбирается (или строится) «эквивалент» объекта, отражающий в математической форме важнейшие его свойства — законы, которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т. д. Математическая модель (или ее фрагменты) исследуется теоретическими методами, что позволяет получить важные предварительные знания об объекте.

Рис.1. Триада модель — алгоритм — программа

Второй этап — выбор (или разработка) алгоритма для реализации модели на компьютере. Модель представляется в форме, удобной для применения численных методов, определяется последовательность вычислительных и логических операций, которые нужно произвести, чтобы найти искомые величины с заданной точностью. Вычислительные алгоритмы должны не исказить основные свойства модели и, следовательно, исходного объекта, быть экономичными и адаптирующимися к особенностям решаемых задач и используемых компьютеров.

На третьем этапе создаются программы, «переводящие» модель и алгоритм на доступный компьютеру язык. К ним также предъявляются требования экономичности и адаптивности. Их можно назвать «электронным» эквивалентом изучаемого объекта, уже пригодным для непосредственного испытания на «экспериментальной установке» — компьютере.

Создав *триаду* «модель—алгоритм—программа», исследователь получает в руки универсальный, гибкий и недорогой инструмент, который вначале отлаживается, тестируется в «пробных» вычислительных экспериментах. После того как *адекватность* (достаточное соответствие) триады исходному объекту удостоверена, с моделью проводятся разнообразные и подробные «опыты», дающие все требуемые качественные и количественные свойства и характеристики объекта. Процесс моделирования сопровождается улучшением и уточнением, по мере необходимости, всех звеньев триады.

Программирование –это наука, изучающая теорию и методы разработки, производства и эксплуатации программного обеспечения ЭВМ. Обычно оно выглядит как написание [программного кода](#) на каком-нибудь [языке программирования](#). С его помощью разработчики создают сайты, приложения и разнообразные цифровые сервисы. Когда человек программирует, он, по сути, переводит задачи для машины на язык, который ей понятен. Инструкции, написанные на этом языке, могут запускаться и выполняться – компьютер им следует. Так получаются программы.

Сфер, в которых нужно программирование, с каждым годом больше. Например, если раньше бизнес неохотно пользовался интернетом, то сейчас есть компании, которые работают только через сеть. Для этого им нужны программисты. В реальности примеров куда больше, и без программирования не обходится почти никакая сфера. Даже кассовый аппарат не заработает без программы. Поэтому программисты являются востребованным специалистом во всем мире.

Основной задачей изучения дисциплины программирование является приобретение знаний в области моделирования, алгоритмизации, а также современных языков программирования.

Методика.

Известно, что между отдельными разделами (темами) учебного материала существуют логические связи, которые обусловлены зависимостью понятий и общностью физических законов, поэтому они должны излагаться в определенной последовательности. Нарушение последовательности в изложении учебного материала приводит к снижению качества его усвоения. Логическую связь между разделами учебного материала можно выразить через коэффициенты связи. Для этого все дисциплины учебного плана можно разбить на n разделов, представляющих собой законченный логический материал, требующий определенного числа часов для его изучения. Каждый преподаватель, читающий определенную дисциплину, может оценить связь k -го раздела своего предмета с

остальными $n-1$ разделами всех дисциплин учебного плана. Один из удобной формой отражение связей между разделами учебного материала является граф связи n -го порядка, далее граф представляется в виде матрицы связности дисциплин.

Предлагается сначала произвести оптимальное изложение каждого предмета отдельности, т.е. разработка оптимального семантического графа дисциплины. После этого решить вопрос оптимизации междисциплинарных связей, а также разработать оптимальный семантический граф изложении разделов связанных между дисциплинами, это сложная задача с многими факторами, в том числе человеческими (преподавателями).

Матрицы строятся следующим образом.

Массив дисциплин

$$D = \{D^t\}, t = \overline{1, N}.$$

Массив разделов дисциплин

$$D^t = \{d_i^t\}, t = \overline{1, N}, i = \overline{1, k_t}.$$

Граф связи между дисциплинами

$$G^{t,q} = \{g_{l,p}^{t,q}\}, t, q = \overline{1, N}, t \neq q, l = \overline{1, k_t}, p = \overline{1, k_q}.$$

где d_i^t - i -й раздел t -й дисциплины;

k_t - количество разделов t -й дисциплины;

$G^{t,q}$ - граф связи между разделами дисциплины t и q ;

$$g_{l,p}^{t,q} = \begin{cases} 1, & \text{если } l - \text{й раздел } t - \text{й дисциплины связана} \\ & \text{с } p - \text{м разделом } q - \text{й дисциплины,} \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

$$1 \leq t \leq N, 1 \leq q \leq N, t \neq q.$$

Разделы учебного материала объединяются в дисциплины, соответствующие учебным планом. Это дает возможность построить новую матрицу логических связей, порядок которой равен числу дисциплин N . На пересечении строки и столбца

этой матрицы, соответствующей определенным дисциплинам, ставится коэффициент логической связи, определенной формулой:

$$\lambda_{t,q} = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^r a_i,$$

где a_i - число часов, отведенное учебным планом на i -й раздел t -й

дисциплины;

r - число разделов t -й дисциплины, которые необходимы при изучении

q -й дисциплины;

S – наибольшее число часов дисциплины учебного плана.

Некоторые коэффициенты матрицы $\lambda_{t,q}$ логических связей имеют малую величину по сравнению с другими коэффициентами, что указывает на незначительную связь между этими дисциплинами. Поэтому из указанной матрицы должны быть исключены элементы, меньшую 0.10. Это соответствует порогу достоверности $\alpha = 0.10$. в результате получается новая матрица $\lambda_{t,q}^{(2)}$. Поэтому исключенные дисциплины должны изучаться в первую очередь, так как они не требуют предварительных знаний других дисциплин. Продолжая этот процесс, определим следующий порядок изучения дисциплин.

В центре обучения программирование, стоят такие методические приемы, в частности моделирование, комбинаторика, алгоритмизация, оптимизация, искусственный интеллект и др., которые содержат элементы исследования и способствуют организации поисковой познавательной деятельности. Это, прежде всего, проблемное обучение на базе межпредметных связей: создание на занятиях проблемных ситуаций, для решения которых нужно использовать знания из различных дисциплин.

Заключение.

Таким образом:

Межпредметные связи развивают умственные способности студентов. Перекликающиеся темы стимулируют сотрудничество преподавателей и значительно повышают качество преподавания;

Определение логической матрицы и ее семантической граф модели для выбранной специальности позволяет анализировать существующий учебный план с целью его усовершенствования и оптимального планирования хода учебного процесса;

Дальнейший математический анализ учебного процесса на ЭВМ совместно с педагогическими экспериментами даст возможность обнаруживать недостатки в учебно-методической работе кафедр, деканатов, ректората, своевременно принимать меры по их устранению, прогнозировать успеваемость студентов, а также разрабатывать мероприятия по повышению качества подготовки инженерных кадров в области IT программистов.

Литература

13. Mery Sarsengeldin, Askar Satabaldiyev, Zhaparov Meirambek, Selim Guvercin. Interdisciplinary Connections And Their Influence On Mathematical Education Of Students// Mery Sarsengeldin et al. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 89, 2013. – pp. 866 – 871.
14. Крепс Т.В. Междисциплинарный подход в исследованиях и преподавании: преимущества и проблемы применения // Научный вестник Южного института менеджмента. 2019. №1. С. 115-120. <https://doi.org/10.31775/2305-3100-2019-1-115-120>.
15. Борисенко Г. В., Дрбчук Ю.В. Значение межпредметных связей при изучении дисциплины «гидравлика»// Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Технические науки, №10, (19), 2015. – с.29-31.
16. Firnafas Yusupov, Davronbek Yusupov, Gulhayo Takhirova. Problems of Integration Between Disciplines in the Software Engineering Undergraduates Preparation// AIP Conference Proceedings. 2024, 3045(1), 040018.
17. H.S.Narman et al., “Augmented Reality for Teaching Data Structures in Computer Science.” 2020 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC), Seattle, WA, USA. 2020. Pp. 1-7. doi: 10.1109/GHTC46280.2020.9342932.
18. Zatssepina O. V. Structural-logical schemes as a means of methodological support of students' thinking processes// Advances in Social Science, Education and Humanities Research, ICSDCBR 2019, volume 364, 2019. – pp. 905-909.

19. Uranchimeg Tudevdaya1, Wolfram Hardt2 and Jargalmaa Dolgor. The Development of Logical Structures for e-Learning Evaluation// IADIS International Conference e-Learning 2013. – pp. 431-434.
20. Renáta Bernátová, Milan Bernát, Janka Poráčová, Mária Zahatňanská, Marta Mydlárová-Blaščáková, Mária Konečná, Andrea Kľučarová. System of Logical Structures in Natural Science-Oriented Curriculum and its Effect on Teaching// iJET – Vol. 15, No. 22, 2020. – pp. 59-77.
21. Лозинская А. М., Шамало Т. Н. Модульное структурирование содержания обучения дисциплине// Педагогическое образование в России. № 3, 2014. – с. 39-44.
22. F. Yusupov, I. Shamuratova, D. Yusupov and T. Khudayberganov, "Improving the effectiveness of teaching the course "Data structure and algorithms" based on structuration and integration of the discipline," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011846.
23. Санинский В.А., Платонова Ю.Н. Методы ускоренного освоения технических дисциплин// Успехи современного естествознания №5, 2012. – с. 62-65.
24. Самарский, А. А. Математическое моделирование : идеи, методы, примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – 2-е изд., испр. – Москва: Физматлит, 2005. – 320 с.